

USA

INTERNATIONAL SCIENTIFIC
ONLINE CONFERENCE

INNOVATION
IN THE MODERN
EDUCATION
SYSTEM

ISOC
INTERNATIONAL
SCIENTIFIC
ONLINE
CONFERENCES

 25 OCTOBER
2025 YEAR

USA, WASHINGTON

Info.interconf@mail.ru

www.interonconf.org

INNOVATION IN THE MODERN
EDUCATION SYSTEM

Part 56

OCTOBER 2025

COLLECTIONS OF SCIENTIFIC WORKS

Washington, USA
25th OCTOBER 2025

INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM: a collection scientific works of the International scientific conference (25th OCTOBER , 2025) – Washington, USA: "CESS", 2025. Part 56 – 238 p.

Editorial board:

Martha Merrill, PhD Kent State University, USA

David Pearce, ScD Washington, D.C., USA

Emma Sabzalieva, PhD Toronto, Canada

Nikadambayeva Hilola Batirovna, Candidate of Pedagogical Sciences, docent

Pirimov Akram Pirimovich, docent

Shodiyev Furqat Davranovich, Candidate of Technical Sciences, docent

Languages of publication: русский, english, казахша, o'zbek, limba română, кыргыз тили, Հայերեն

The collection consists of scientific research of scientists, graduate students and students who took part in the International Scientific online conference "**INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM**". Which took place in Washington on OCTOBER 25, 2025.

Conference proceedings are recommended for scientists and teachers in higher education establishments. They can be used in education, including the process of post - graduate teaching, preparation for obtain bachelors' and masters' degrees. The review of all articles was accomplished by experts, materials are according to authors copyright. The authors are responsible for content, researches results and errors.

© "CESS", 2025
© Authors, 2025

<i>LEARNERS IN TASHKENT: PEDAGOGICAL AND ASSESSMENT IMPLICATIONS</i>	
Toshqulova Zebiniso Baxriddin qizi Musurmonqulov Adham Abdurashid o'g'li <i>GRADUONIMIYA BILAN YONDOSH LEKSIK-SEMANTIK MUNOSABATLAR</i>	197
Миротин О.Д Расулова М Б <i>ИННОВАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ЛЕКСИКОГРАФИИ</i>	201
Ibragimova Shaxnozaxon Baxodirovna <i>KO'P OVOZLI QO'SHIQ MALAKALARINI O'STIRISH ASOSLARI.</i>	205
Yahyojev To'liqin Ismatulla o'g'li <i>QURILISH XIZMATLARINI KO'RSATUVCHI KORXONALARNING BOSHQARUV HISOBI VA TAHLILINING OBYEKTI SIFATIDAGI ALOHIDA XUSUSIYATLARI</i>	207
Komilova Zuxra Akramovna <i>HUDUDLARDA BARQAROR TURIZMNI SAMARALI RIVOJLANTIRISH VA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISH ISTIQBOLLARI (SAMARQAND VILOYAT MISOLIDA)</i>	211
Амирова Динора Акмаловна <i>ВОЗМОЖНОСТИ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В РЕГИОНАХ</i>	217
Xamdamov Firuz Bektemirovich <i>OLIV TA'LIMDA INFORMATIKA FANINI O'QITISHDA RAQAMLI PLATFORMALARNING INTERFAOL IMKONIYATLARINI TAHLIL QILISH</i>	224
Tog'ayeva Oybarchin Do'smamat qizi <i>BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA TABIATGA BO'LGAN QIZIQISHNI RIVOJLANTIRISHNING METODIK XUSUSIYATLARI</i>	230
Arziyeva S.Sh. <i>GILAM SANOATI KORXONALARIDA MARKETING-LOGISTIKA TIZIMINING HOLATI</i>	233

QURILISH XIZMATLARINI KO'RSATUVCHI KORXONALARNING BOSHQARUV HISOBI VA TAHLILINING OBYEKTI SIFATIDAGI ALOHIDA XUSUSIYATLARI

Yahyoyev To'liqin Ismatulla o'g'li

SamISI "Iqtisodiy tahlil va statistika" kafedrasida dotsenti v.b.

Tel: + 998 94 533 66 75, **e-mail:** yahyoyevtolqin93@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu maqoladi qurilish xizmatlarini ko'rsatuvchi korxonalarining o'z faoliyatini amalga oshirish jarayonidagi alohida xususiyatlari inobatga olinib boshqaruv hisobi va tahlilining obyekti sifatida tasnifi keltirilgan.

Kalit so'zlar: qurilish xizmatlari, qurilish xizmatlarini ko'rsatuvchi korxonalar, uzoq davomiylik, daromadlar, xarajatlar, qurilish-montaj ishlari.

Qurilish tarmog'i boshqa tarmoqlardan ko'plab alohida xususiyatlari bo'yicha farqlanadi. Uning asosiy farqlaridan biri bu qurilish korxonalarini tomonidan ko'rsatilayotgan ish va xizmatlarning natijalarining farqlanishidir. Shunday qurilish xizmatlari mavjudki natijada yangi moddiy ko'rinishga ega alohida obyekt paydo bo'ladi ammo yana shunday qurilish ishlari mavjudki natijada ma'lum bir obyektning shakli o'zgaradi yoki o'sha obyekt modernizatsiya qilinadi.

Bundan tashqari qurilish faoliyatini tahlil nuqtai nazaridan boshqa faoliyat turlaridan farqli jihatlari quyidagilardan iborat.

1. Qurilish faoliyati uzoq davriylikka ega ekanligi;
2. Bajarilgan ish bo'yicha har bir hisobot davrida moliyaviy natijani aniqlashda muammolar vujudga kelishi;
3. Mehnat samaradorligini aniqlashni aniq tizimi mavjud emasligida (subpudratchi tashkilot xodimlari mehnat unumdorligi);
4. Qurilish korxonalarida xarajatlarni xususiyatiga ko'ra davriy tan olish tizimi yetarlicha takomillashtirilmaganligi;
5. Qurilish korxonalarini moliyaviy holatini ifodalovchi ko'rsatkichlarini xalqaro talablarga moslashtirilmaganligi;
6. Korxonadan tender asosida bajarish uchun olingan qurilish ishining daromadi aniqligi ammo unga sarflanadigan xarajatlar o'zgaruvchanligi.

Qurilish ishlarini tashkillashtirishda moddiy-texnik bazani ta'minlash hamda qurilish jarayoniga qo'yiladigan talablar qurilish korxonalarida aktivlar hamda ularning harakatini tartibga solishni muhimlik darajasini ochib bergan.

Qurilish korxonalarida aktivlarning tasniflanishi muddatiga ko'ra, moddiy mavjudligiga ko'ra, pul oqimlari xususiyatiga ko'ra, korxonada faoliyatida ishtirokiga ko'ra, passiv daromad keltirishiga ko'ra hamda strategik rejalar ishlab chiqilishida ahamiyatliligiga ko'ra tasniflanadi.

Muddatiga ko'ra aktivlar uzoq muddatli hamda qisqa muddatli aktivlarga bo'linadi. Moddiy mavjudligiga ko'ra aktivlar moddiy aktivlar ya'ni qo'l bilan

ushlab, ko'z bilan ko'rib bo'ladigan aktivlarga hamda nomoddiy aktivlar ya'ni moddiy ko'rinishga ega bo'lmagan aktivlarga bo'linadi.

Pul oqimlari xususiyatiga ko'ra moliyaviy ya'ni qarzlarni to'lash yoki ma'lum hisob-kitobni amalga oshirish jarayonida erkin foydalaniladigan aktivlar hamda hisob-kitobni amalga oshirish jarayonida qiyinchilik tug'diradigan aktivlarga bo'linadi.

1-rasm. Qurilish korxonalarida aktivlarning tasniflanishi

O'rganilgan qurilish faoliyatining alohida xususiyatlaridan kelib chiqqan holda qurilish korxonalarida aktivlar quyidagicha tasniflandi(1-rasm).

Qurilish korxonalarida amalga oshiriladigan qurilish xizmatlari ham o'ziga xos tarzda tasniflandi (2-rasm).

Qurilish korxonalari tomonidan bajariladigan ish(xizmatlarni) alohida xususiyatlariga ko'ra tasniflanishi

2-rasm. Qurilish korxonalari tomonidan bajariladigan ish(xizmatlarni) alohida xususiyatlariga ko'ra tasniflanishi

Ushbu jihatlar inobatga olinib qurilish korxonalari tomonidan amalga oshirilayotgan ish(xizmat)larni ularning bajarilish muddati, ishlab chiqarish hamda xizmat ko'rsatish xususiyati mavjudligi, natijalarning farqlanishi, subpudratchilar xizmatidan foydalanish darajasi hamda ko'rsatilayotgan ish(xizmat)larning tartiblashtirish yo'nalishlarini inobatga olgan holda qurilish korxonalari tomonidan bajariladigan ish(xizmat)lar natijalarining farqli jihatlari inobatga olinib yangi moddiy ko'rinishdagi obyekt yaratadigan hamda ta'mirlash xususiyatiga ega bo'lgan ish(xizmat)lar kabi tasniflasak maqsadga muvofiq bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. <https://cyberleninka.ru/article/n/18269507.pdf>
2. Шодмонов Ш.Ш, Ғафуров У.У. Иқтисодиёт назарияси. Дарслик. Т.: Фан ва технолигия, 2005.
3. Гурков И.Б. Стратегический менеджмент организации. Учебное пособие. – М.: ТЕИС, 2004.
4. Гусева М.И., Коготкова И.З. Маркетинг в строительстве. Учебное пособие. (Серия «Высшая школа»). – М.: Книжный мир, 2011.
5. Мирахмедов М., Шомирзаев Э. Қурилиш мажмуасини ташкил этиш ва менежмент. – Тошкент: ТАҚИ, 2012.
6. Nurimbetov R.I. Loyihalar tahlili va ularni boshqarish. O'quv qo'llanma. - Т.: ТАҚИ, 2012.